

CHIȘINĂUL ANILOR 50 ÎN MEMORALISTICA LUI ION DRUȚĂ

Chisinau of the 50's in the Memoirs of Ion Druță

Iraida CONDREA

Doctor habilitat în filologie, profesor universitar,

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-6660-526X

Email: iraida.condrea@gmail.com

Summary. The writer Ion Druță gained notoriety through his novels, which brought a breath of fresh air to literature, after the doctrinal era of socialist realism, describing the image, worries and joys of people in the villages of Moldova. He made his first literary attempts as a correspondent, working in the 50s for several newspapers in Chisinau. The urban realities of those years, exposed from the then-now perspective, create a form of “urban palimpsest” in the author’s memoiristic prose.

Keywords: memoiristic prose, city, village, urban toponymy, names-palimpsest.

În creația oricărui scriitor sunt prezente, sub diverse forme, propriile trăiri, experiențe amintiri, or aceste nu totdeauna sunt percepute de cititori ca fiind autentice. Altceva este cu proza memorialistică, în care totul are valoare de document și doar interpretările denotă atitudinea subiectivă a autorului. Textul cu caracter de document pare pentru mulți mai interesant decât ficțiunea pură.

„Literatura memorialistică constituie un gen aparte, care se plasează între istorie și literatură. Are o valoare documentară, prin relatările de evenimente diverse, ce s-au succedat într-un anumit spațiu geografic, într-o anumită perioadă de timp... Datorită acestei duble valori – documentară și literară, proza memorialistică, sub toate formele ei, dar mai ales amintirile și memoriile, constituie o lectură pe cât de instructivă, pe atât de agreabilă și desfășătoare, ce se bazează mai mult pe măiestria artistică a scriitorului în evocarea diferitelor întâmplări sau evenimente care s-ar pierde dacă nu ar fi immortalizate.”¹

Scriitorul Ion Druță totdeauna și-a exprimat tranșant punctele de vedere în legătură cu anumite evenimente/situații, drept dovadă fiind ampla sa publicistică². Acceptată sau nu, de multe ori criticată cu vehemență³, vocea lui Ion Druță s-a făcut auzită în spațiul basarabean cu cele mai diverse ocazii. Dar iată că în 2018 autorul publică o carte de „memorialistică pură” – „Căsuța de la răscruce”.

Ce ascunde „Căsuța de la răscruce”?, se întreabă criticul literar Mircea V. Ciobanu. În opinia sa, „Textul care dă numele cărții este unul pur-memorialistic, deși în cazul lui Druță niciodată nu poți băga mâna în foc unde e document și unde ficțiune. O înlănțuire de amintiri aparent nestructurate decât de capriciile firești ale memoriei (nu mai uimește pe nimeni – și nu mai contestă nimeni afirmația – că în Basarabia viața literară e mai interesantă decât

¹ Ioan Mititeanu, *Proza memorialistică – o vibrație emoțională a experienței de viață*, [online] <http://bistranews.ro/index.php?mod=article&cat=5&article=26953> (consultat 23.06.2023).

² Victor Moraru, *Reperle măiestriei. Experiența publicistică a lui Ion Druță*, [online] https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/5-26.pdf (consultat 14.07.2023).

³ Maria Șleahțișchi, *Publicistica lui Ion Druță sub semnul manipularii* [online] <https://timpul.md/articol/publicistica-lui-ion-druta-sub-semnul-manipularii-134369.htm> 3 sept. 2020 (consultat 22.07.2023).

literatura.). Dar Druță nu ar fi Druță dacă ar lăsa povestea să curgă după legile obișnuite ale mecanicii fluidelor.”⁴

ORAȘUL, CA SPAȚIU VITAL pentru cei ce îl populează, este perceput în funcție de preocupările și modul de viață al fiecărei persoane. Unii nici nu observă pe unde trec, ce s-a schimbat, nu știu ce a fost și nici nu-i interesează ce va fi. Or, pentru mulți, mediul orășenesc este un factor care modelează destine, influențează parcursul formării și integrării sociale, profesionale, culturale.

În cazul oamenilor de creație, printre care a activat și s-a format scriitorul Ion Druță, doar orașul, cu instituțiile sale, poate oferi posibilitățile necesare de creștere și promovare a propriei valori și acest lucru este accentuat de multe ori în cartea de proză memorialistică „Căsuța de la răscruce”, apărută în 2018 la editura „Cartier”.

„Piesa de rezistență a volumului, Căsuța de la Răscruce, în 5 secvențe, reface atmosfera anilor '50, ani în care proletcultismul jdanovist are la Chișinău, în persoana scriitorilor (șantiști) transnistreni, un batalion de șoc veghind cu strășnicie la implementarea realismului socialist – «metoda noastră principală de creație».”⁵

Sosit la Chișinău după demobilizare, în ianuarie 1951, Ion Druță încearcă să-și realizeze aici planurile de viitor, fiind avid de libertate, mai ales de libertatea de a scrie așa cum consideră de cuviință. Or pentru această libertate a plătit scump, căci orașul, cu instituțiile sale pline de „nacealnici” kaghebiști, de militari demobilizați, instalați în toate funcțiile-cheie, nu oferea prea mult spațiu de creație sau inspirație. Pe tot parcursul cărții este clar exprimată o atitudine antagonistă a omului născut și crescut la sat, în cu totul alte condiții, față de acest conglomerat urban, cu o populație de strânsură, cu legi aproximative și apucături feudale. „Încrunat, greoi și agresiv era pe atunci Chișinăul. Schilodit de bombardamente, cu străzi semipustii, cu movile de gunoaie la tot pasul, cu curți năpădite de buruieni... Sărmanul oraș își căuta cu greu rostul, fața și asemănarea” (p. 15).

Metaforizând cumva imaginea, autorul dă caracteristici necruțătoare acestui „monstru”, apărut prin „procesul de urbanizare sau, mai bine îi vom zice, procesul de orășenizare... Deși mulți dintre noi locuim de ani buni la oraș, mai rămânem încă săteni sau, în cel mai bun caz, orășeni de prima generație” (p. 11). Este interesantă analogia cu Bucureștiul, pe care o face Druță prin intermediul unei scriitoare britanice, Olivia Manning, care a publicat o carte în care scrie că Bucureștiul e un oraș plin de țărani. „Unii sunt țărani autohtoni, alții, deși îmbrăcați orășenește, sunt țărani prin comportamentul, prin moravurile, prin felul lor de-a fi”. Concluzia scriitorului este una puțin măgulitoare: „Dacă așa apare Bucureștiul, ce să mai vorbim de *sărmanul nostru Chișinău, oraș rece, țepos, de strânsură, cu legi aproximative, cu apucături feudale, de codru*” (p. 11). „Încrunat greoi și agresiv era pe atunci Chișinăul”, în care se mai păstra regimul paramilitar, prin urmare, peste tot era necesar câte un comandant. Dorința scriitorului de a evada din acest mediu este permanentă: „Așadar, lucru hotărât. Scriem ultima noastră carte, un fel de adio, și părăsim pentru totdeauna înconlonatul oraș de pe malul Bâcului” (p. 140)

Atmosfera apăsătoare, creată de lipsurile materiale de după război, era acutizată de supremația unor persoane agramate și ostile, plasate în funcțiile-cheie. „Făceau ravagii peste tot confrății noștri de pe malul stâng al Nistrului, așa-zișii *șantiști*. Am mai scris undeva

⁴ Mircea V. Ciobanu, Ce ascunde „Căsuța de la răscruce” [online] <https://www.viataromaneasca.eu/revista/2018/10/ce-ascunde-casuta-de-la-rascruce/> (consultat 04.08.2023).

⁵ Emilian Galaicu-Păun, *Căsuța de la răscruce. Cinci secvențe memorialistice*, [online] <https://moldova.europalibera.org/a/ion-dru%C5%A3%C4%83-c%C4%83su%C5%A3a-de-la-r%C4%83cruce-emilian-galaicu-paun/29492653.html> (consultat 28.07.2023).

de ce li s-a lipit această stranie poreclă. Izolați secole la rând de matca lingvistică a neamului, moldovenii de pe malul stâng, din așa-zisa republică autonomă moldovenească, vorbeau o limbă stâlcită, deformată, pășărească. De-o pildă, în loc de a zice: «Ei, și atunci în ziua aceea...», ei ziceau „Șanti, în džiua așia...” (p. 19).

Este reliefată „nedorința rușilor de a însuși limba scriitorilor noștri, pentru a putea înțelege ce vorbeau aceștia între ei, dar și veșnicile nemulțumiri ale lor la adresa basarabenilor, cât și învinuirile de infrațiuni grave”⁶. Confruntările directe cu șantiștii se țineau lanț, deoarece „toți redactorii-șefi ai mei erau, firește, din stânga Nistrului. Parfentiev și Iordanov la „Țăranul sovietic”, Tanasova la „Femeia Moldovei” (p. 30). Însă printre cei din stânga Nistrului erau și unele persoane culte, cel mai pitoresc, în opinia lui Ion Druță fiind Leonid Corneanu. Acesta era cel mai european dintre scriitorii de pe atunci, absolvise două facultăți, folosea corect limba și ducea o viață de boier: avea mașină și locuia într-o vilă frumoasă în plin centrul orașului, în spatele Teatrului Pușkin. Unica meteahnă, care îl compromitea definitiv, era creația sa literară, absolut lipsită de valoare. Și totuși, mediul în care viețuiau, i-a influențat destul de mult pe „șantiști”, căci Ion Druță remarcă: „După zece ani trăiți la Chișinău, într-un alt mediu cultural, transnistrenii se cam desprinseseră de Balta ceea a lor, de Tirișpolea, cum își numeau ei fosta capitală, căutau să-și amintească cât mai rar de cele din trecut” (p. 72).

RELAȚIA ORAȘ – SAT se evidențiază pe tot parcursul narațiunii ca o linie de subiect, accentuându-se și ideea precum că orașul se alimentează din seva benefică satului. Printre colegii de breaslă ai autorului – jurnaliști, scriitori – majoritatea proveneau din sate, mulți erau fii de gospodari și și-au făcut un rost în capitală ajutați de părinți. Vecinii scriitorului din căsuța de la răscruce, construită special pentru scriitori, erau toți băieți tineri, de viață. Vladimir Rusu din satul Plop vecin cu Horodiștea, un moldovean întreprinzător, gospodăros, hotărât, ca și răposatul său tată, Vania Ciobanu, codrean, Ion Druță din Horodiște, Petru Zadnipru din Sauca (tatăl acestuia, un tâmplar cu mâini de aur, a muncit o vară întreagă la Chișinău, făurindu-i fiului o casă de toată frumusețea). Însă destinul, orașul acesta cu legile sale barbare, a fost nemilos cu mulți dintre ei. Nu a rezistat nici Petru Zadnipru, un munte de om blând, pașnic, prietenos. „A murit, sărmanul Zadnipru noaptea, într-un taxi, întorcându-se acasă după o furtunoasă ședință de partid. A fost înmormântat la Sauca. Satele Moldovei, după ce și-au trimis în capitală cei mai răsăriți fii ai lor, acum îi întâmpină întorcându-se acasă în sicrie” constată cu amărăciune Ion Druță (p. 114).

Convingerea scriitorului este că „Țăranul prinde greu rădăcini la oraș. Cel care s-a născut într-o casă de chirpici cu acoperiș de paie, cel care și-a petrecut copilăria alergând pe toate dealurile împreună cu cârlanii, cel care și-a lăsat adolescența și prima tinerețe sub cupola albastră a cerului, acela e țăran verde, și orășean în toată puterea cuvântului nu va deveni niciodată” (p. 139).

Cu toate acestea, anume orașul îi oferă tânărului scriitor posibilitatea de a se manifesta, în ciuda multor dificultăți, create de lipsurile materiale și de sentimentul de înstrăinare pe care îl resimte permanent.

TOPONIMIA URBANĂ reprezintă o parte din memoria orașului. Zonele urbane constituie o bază a percepției spațiului, acestea oglindesc într-un fel aparte specificul orașului, care lasă o amprentă adâncă și în memoria oamenilor. Ion Druță evocă în amintirile sale zonele vechi/tradiționale, menționând că fiecare are o poveste a sa despre cum locurile prin

⁶ Sergiu Cogut, *Imaginea străinului în proza memorialistică drușiană din volumul „Căsuța de la răscruce”*, [online], http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2348/Conf_UPSC_2020_Vol_III_p166-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consultat 14.06.2023).

care a trecut – Ciocana, Botanica sau Buiucanu, Râșcani sau dealul Schinoasei – i s-au întipărit în memorie.

ATUNCI și ACUM este balanța care oscilează în percepția lucrurilor, denumirile de atunci ca și cum rămân în spatele celor de acum, constituind un gen de „palimpsest urban”: peste vechile denumiri se aștern altele noi, dar cele vechi se mai zăresc, ori se întrezăresc măcar din când în când: „mai la vale de *bulevardul Lenin*, actualul *bulevard Ștefan cel Mare*”; „fosta *stradă Sadovaia*, *actualmente Mateevici*”; s-a construit prima casuță pentru scriitori, *la așa-numita Răscruce, pe șoseaua Costiujeni* (astăzi este strada Asachi – n.n.); „cele două piețe ale orașului, cea centrală și cea de la *Poșta Veche* (Poșta Veche este azi un întreg cartier – n.n.); „o jumătate de zi umblu prin oraș, trec pe la *Lacul Comsomolist*” (actualmente Lacul Valea Morilor – n.n.); „Amurgul se stinge domol, noaptea urcă tiptil, pe furiș din *Valea Bâcului spre Dealul Schinoasei*” (de multe ori prin denumirea Dealul Schinoasei se are în vedere compania Teleradio Moldova”, Televiziunea, cf.: „Noul șef al TRM a adăugat că „practicile pătinoare și partizane din *Dealul Schinoasei* vor înceta””.

Referirea la situația de ATUNCI se face nu doar prin relatarea unor evenimente, fapte, ci și prin diverse denumiri de instituții, magazine, mărci de automobile, trecute ACUM în amintiri, în filele istoriei: „Clinica guvernamentală, cunoscută pe atunci după abrevierea ЛЕЧСАЛУП (лечебно-санитарное управление) (p.136). „Pe atunci, ceva mai la vale de *bulevardul Lenin*, actualul *bulevard Ștefan cel Mare*, nu departe de Filarmonică, era un magazin numit Dinamo. Haine, inventar sportiv... Într-o zi apar pe un podium amenajat special două automobile cenușii marca *Moskvici*. Prețul – 9 mii de ruble. Oamenii veneau să vadă cum arată cele două mașinuțe și râdeau între ei – vor sta *Moskviciurile* astea acolo pe podium până la Paștele cailor... Iată însă că, peste o săptămână, automobilele au dispărut. S-au găsit cumpărători. Acum în locul lor apare pe podium un automobil orbitor de luxos, i se zicea *Ceaika*, autovehicolul Kremlinului, construit special pentru conducătorii țării. În Moldova de atunci era o singură *Ceaika*, mașina de serviciu a lui Leonid Brejnev (p. 25); „*Teatrul Pușkin* (acum – Teatrul Național Mihai Eminescu – n.n.) se menține pe linia de plutire” (p. 27).

Găsim la Ion Druță denumiri ale unor publicații de presă deja dispărute (ca mai toată presa pe hârtie): revista „*Nistru*”; „Un ziar țeapăn, uscat, partinic ca *Moldova Socialistă*”. „Într-o zi mă pomenesc cu un telefon de la *Editura de Stat a Moldovei*, cum se numea ea pe atunci” (p. 37); „În cei câțiva ani de gazetărie la *Țăranul sovietic*, tot umblând prin colhozurile abia înjghebate, am întâlnit un președinte de colhoz, tocmai bun pentru o comedie muzicală” (p. 55).

Apar în narațiunea drușiană și câteva localuri din centrul orașului, cândva faimoase și frecventate de elita intelectuală, dar care nu mai există astăzi: „Cei doi noi prieteni ...iau masa împreună pe o terasă de vară la *restaurantul Moldova* (p. 28); „o dată pe zi coboram în centrul orașului, la *cafeneaua Nistru*”, care era alături de *Teatrul Pușkin*” (p. 147). Restaurantul „Moldova”, cu renumita sa terasă, se afla în actualul scuar de lângă Sala cu Orgă, în spatele scuarului, într-o clădire în care astăzi este sediul unei bănci. Iar la cafeneaua „Nistru”, cu un meniu formidabil pe atunci, și destul de accesibil, se afla pe actualul bulevard „Ștefan cel Mare”, la doar câțiva pași de teatru, și de multe ori clienții trebuiau să aștepte răbdători la ușă, ca să se elibereze un loc sau o masă.

Era, de fapt, perioada când se înfiripau, după distrugerile provocate de război, primele însemne ce caracterizau viața de la oraș – teatre, cinematografe, magazine, cafenele, resta-

⁷ *Ce schimbări vrea să facă Vlad Țurcanu...*, [online], <https://jurnalism.md/2021/12/07/ce-schimbări-vrea-sa-faca-vlad-turcanu-la-teleradio-moldova/> (consultat 29.07.2023).

urante, automobile. Dar și transportul public, mai ales renumitul tramvai, care, chiar și în toiul nopții, le amintea oamenilor că trăiesc într-un mediu urban, care adeseori era sumbru, înfricoșător și neprietenos: „Pe vremea ceea circula un tramvai din Valea Bâcului până aproape de Râscruce, în Dealul Schinoasei, unde făcea stânga-mprejur și se întorcea înapoi în vale... Curba de schimbare a direcției era prea mică și roțile vagonului, la virare, scoteau un scrâșnet prelung, sfâșietor, de parcă zeci de cuțite zgâriau sticla. Sunetele acelea stridente, alarmante, înspăimântătoare erau o armă adesea folosită de regim” (p. 134).

Această atmosferă apăsătoare îl făcea pe scriitor să se retragă în lumea sa interioară, în care se simțea ușor și liber: „Trăiam într-o lume a mea, care nu avea nimic comun cu mediul înconjurător. Deși locuiam la Chișinău, mi-am luat satul cu mine” (p. 13); „Ce-mi mai rămânea să fac? Trebuia să părăsesc acest oraș de strânsură, paramilitar, să plec cât încă nu au venit după mine. Așadar, lucru hotărât. Scriem ultima noastră carte, un fel de adio, și părăsim pentru totdeauna încolonatul oraș de pe malul Bâcului” (p. 140).

Se știe că „Ion Druță și-a scris marile sale cărți (de la Povara bunătații noastre, 1963, la Biserica Albă, 1983, ca să mă refer doar la creația romanescă) la Moscova, unde se stabilește în 1959, dar prima sa lucrare „de patrimoniu” – Frunze de dor (1957) – o așterne totuși la Chișinău, în 1955, dintr-un suflu – cum stă mărturie volumul de proză memorialistică al maestrului”⁸. Despre primul său roman, însuși Ion Druță menționează: „Frunzele de dor” îmi dăruiseră o nouă viață, mă eliberaseră de toate obligațiile față de acest oraș paramilitar, transferându-mă într-o lume a mea, la căsuțele de chirpici acoperite cu paie, la colinele tinereții, la nemărginita cupolă albastră” (p. 154).

Dar intențiile de „evadare” au fost redirecționate pe un alt făgaș: scriitorul a fost trimis la Moscova, la Cursurile superioare de literatură, unde trebuia să învețe doi ani. Vestea l-a năucit, căci nu putea să-și închipuie cum va rezista în această metropolă enormă, cu milioane și milioane de locuitori... Până la urmă, soarta manuscrisului i-a fost încredințată lui George Meniuc, proaspătul redactor-șef al revistei „Nistru”, care, spune Druță, era cel mai bine pregătit dintre toți scriitorii basarabeni, absolviseră Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, avea prieteni în România.

Dorința de a părăsi Chișinăul se realizează. „Cam peste o săptămână, mi-am luat strictul necesar, am urcat în trenul Chișinău-Moscova pentru o scurtă călătorie de instruire în marea metropolă rusă, care scurtă călătorie, treptat-treptat, s-a transformat într-o lungă viață de om. Adică în destin” (p. 160). Iar acest destin a început în mica „Căsuță de la râscruce”, în Chișinăul anilor 1950.

⁸ Emilian Galaicu-Păun, *loc. cit.*, [online] <https://moldova.europalibera.org/a/ion-dru%C5%A3%C4%83-c%C4%83su%C5%A3a-de-la-r%C4%83scruce-emilian-galaicu-paun/29492653.html> (consultat 08.06.2023).